

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY	81
14. Ponomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Rasulova Soxiba Ulug'bekovna
Samarqand davlat chet tillar instituti,
Ingliz tili va adabiyoti o'qituvchisi
e-mail: rasulovasokhiba@gmail.com

VASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777116>

ANNOTATSIYA

Maqolamizni yaratishda, hozirgi oshkoraviy jamiyatda ilm-fanda turli xalqlar hamda turli madaniyatlararo o'zaro hamkorlik masalalariga qiziqish ortib bormoqda (jumladan, sharq va g'arb madaniyatiga). Shu ma'noda Amerika adibi V. Irving ijodidagi romantik sharqshunoslikka, sharqona motivlarga murojaat qilmoq o'rinli bo'ladi, deb o'ylaymiz. Ilmiy tadqiqotimizning maqsadi V. Irving asarlaridagi satira va yumor motivlarni ochib berish, ya'ni kamchilik va nuqsonlarni qattiq tanqid ostiga olishi, uning adib ijodidagi ahamiyatini ko'rsatib berishdan iborat.

Ushbu maqolaning ilmiy yangiligi V. Irving asarlaridagi badiiy tasvirlarni yanada mukammalroq o'rganish, uning romanlaridagi satira va yumor motivlar tadrijini ko'p asralari orqali kuzatishdan iborat. Mavzuni boshqarishda adib asarlaridagi xususiyiyat hamda asosiy yo'nalishlarini ochib berishga imkon tug'diruvchi qiyosiy-tarixiy metoddan foidalanildi.

Tayanch so'zlar: Irving, xayoliy-fantastik, romantizm, istehzo, inglizlar yumori, hazil hikoyalar, madaniyat, urf-odat, anti-burjua.

Расулова Сохиба Улугбековна

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
Учитель английского языка и литературы
e-mail: rasulovasokhiba@gmail.com

САТИРА И ЮМОР В ТВОРЧЕСТВЕ ВАШИНГТОНА ИРВИНГА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается ориентализм в творчестве известного американского писателя Вашингтона Ирвинга. Нам представляется уместным обратиться к романтическому ориентализму, к восточным мотивам в творчестве В. Ирвинга. Цель нашего исследования - выявить мотивы сатиры и юмора в произведениях В. Ирвинга, то есть резко критиковать недостатки и недостатки, показать ее значимость в творчестве писателя.

Научная новизна данной статьи заключается в более тщательном изучении художественной образности в произведениях В. Ирвинга, прослеживании эволюции сатирических и юмористических мотивов в его романах на протяжении многих столетий. В ведении темы авторские работы использовали сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить особенности и основные направления.

Ключевые слова: Ирвинг, фантастика, романтика, ирония, английский юмор, юмор, культура, традиция, антибуржуазность.

Rasulova Soxiba Ulugbekovna

Samarkand State Institute of Foreign Languages,
English language and literature teacher
e-mail: rasulovasokhiba@gmail.com

SATIRE AND HUMOR IN THE WORK OF WASHINGTON IRVING

ANNOTATION

This article is about the stages of Washington Irving's works through a growing interest in science in today's open society on issues of interaction between different peoples and different cultures (including Eastern and Western cultures). In that sense, he is an American writer. We think it would be appropriate to refer to the romantic orientalism, oriental motifs in the work of V. Irving. The aim of our research is to reveal the motives of satire and humor in the works of V. Irving, that is, to sharply criticize the shortcomings and shortcomings, to show its importance in the work of the writer.

The scientific novelty of this article is a more thorough study of the artistic imagery in the works of V. Irving, tracing the evolution of satire and humorous motifs in his novels through many centuries. In the management of the subject, the author's works used a comparative-historical method, which allows to reveal the features and main directions.

Key words: Irving, fantasy, romance, irony, English humor, humor, culture, tradition, anti-bourgeois.

Washington Irving o'zining birinchi va mashhur "Rip, Van Vinkl" hikoyasini yarata turib, o'z e'tiroficha, niyati milliy adabiyotga romantik ruh berish edi. Kaatskil tog'lari – Appalach toshliklaridan iborat. Ularning ulug'vorligi o'quvchini sof amerikacha muhitga va shu bilan birga sehrli ertaklar olamiga etaklaydi. Tog'larda gnomlar bor - bu Yevropa romantizmi uchun odatiy mavjudot, ammo istehzoli amerikaliklar uchun ular mahalliy ranglarda ko'rinadi - ularning kamzullari, keng kamar va xanjarlari, patlardan iborat shlyapa, qizil paypoq va qisqichlar bilan bog'langan poyabzali xam bor edi; ular ko'chmanchilar tomonidan Gollandiyadan Yangi Dunyoga olib kelingan, Flamand rassomlari kartinasi hozirgina tushib kelganday go'yo. Sehrli ichimlik o'rniga gnomlar, golland arog'ini hayajon bilan sipqorishadi va xayoliy dunyoning mavjudotlari bo'lib qolishgandek qiziqqonlarcha kegli o'ynaydilar. Ilk amerikalik romantik Irving, o'z ijodini romantizmga kirish bilan boshlaydi va shu bilan bir vaqtda Yevropa romantizmi vakillariga aylanadi. Irving o'quvchiga voqea joyiga aniq ta'rif berganga o'xshaydi. Zero, uning beg'ubor zamondoshi Xermann Melvill bejiz aytmagan: "Rip, Van Vinkl qayerda yashagan?!" Xayoliy-fantastik ibtidoning realizm bilan uyg'unligi, kundalik-oddiy narsaning asta-sekin sehrgarlikka aylanib borishi – Irving-novellistning doimiy fazilatlaridandir. "Rip, Van Vinkl" ertagida ishlatilgan motiv juda qadimiy. U hatto antik adabiyotda ham ma'lum, Fridrix Barbarosa haqidagi nemis xalq ertaklarida keng tarqalgan, kelt eposida, ritsarlik romanlarida, Hindiston, Gretsiya va boshqa mamlakatlarning xalq ertaklarida uchraydi. Deyarli har doim fojiali tus oladi: uyg'onganida, odam o'zining uzoq avlodlariga duch kelib, murojaat qiladi, uni tushunishmaydi va yolg'izlikda halok bo'lishga mahkum. Irvingning hikoyasi esa hatto drammatizmning soyasiga ham ega emas. Suhbat yumshoq istehzo va atayin "quyi" ohanglarda olib boriladi. Rip oddiy va samimiy inson, uning sevimli mashg'uloti tog'da qurol bilan aylanib yurish. Bunday qahramonni yigirma yil davomida sirli uyquga kiritish bilan muallif nimaga erishadi? Kulgili asar. "Rip uyg'onib, tabiatning qanday o'zgarganini ko'radi: kichik daryo bo'ronli oqimga aylanadi, o'rmon o'sadi va o'tib bo'lmas holga keladi, qishloqning qiyofasi o'zgarib, odamlar o'zgaradi ("avvalgi muvozanat va uyqusirash o'rniga hamma narsada ishbilarmonlik, tashvish va shiddat paydo bo'ladi»). Faqat Rip o'zgarmaydi va sehr-jodu ham yo'q edi - barchasi hiyla-nayrang, sevgilisi "sodda, xushmuomala" edi. Hazilning befoyda tabiatiga urg'u

berish uchun muallif Ripning o'g'lining shaxsida otasiga dag'dag'a qiluvchi va dag'al odamning aniq nusxasini tasvirlaydi. Mustaqillik urushi halokatga uchrashi mumkin, ingliz zulmi ostida ag'darilishi, yangi siyosiy tizim kuchayishi, sobiq sinfiy jamiyat respublikaga aylanishi mumkin - faqat yalqov yalqovligicha qoladi. Yosh Rip, qariya otasi kabi, "hamma narsani qiladi, lekin o'z ishini qilmaydi".

Shunga qaramay, ob'ektiv o'quvchi Van Vinkl muallif kinoyasining hosilasi ekanligini his qiladi. U himoya qalqoni, bu orqali Irving "ishbilarmon", "shoshqaloq" va ochko'z vatandoshlar tazyig'idan himoyalangan. Uning do'stlari orasida ochko'zlik vabo singari yuqumli, deb ta'kidlanganligi ajablanarli emas va Amerikaning umumiy aqldan ozganligi - to'satdan boyib ketish istagi. "Men uchun pulga ega bo'lish, o'zimni jinoyatchidek his etishni anglatadi", dedi u. Ilk Irving romantizmining anti-burjua tabiati uning asarlarida uni o'rab turgan voqelikdan farqli o'laroq, o'zgacha bir dunyo yaratganida o'z aksini topdi! Longfello Irvingning birinchi "Eskizlar kitobi" to'plami haqida shunday yozadi: «Men hali ham maktab o'quvchisi edim, kitob chop etilib, ko'pchilik uni hayrat va zavq bilan o'qirdi; Biz shirin hazil bilan, rivoyatning ozgina ma'yus nozik muhitidan hayratga tushdik: zero jigarrang va chiroyli, aniq va yumshoq muqova bilan birga, ushbu nashrning shrifti muallif uslubining yorqin ifodasi bo'lib tuyuldi!»

"Uyqu darasi"da Irving baland tepaliklar orasidan xotirjam tinch joyni chizmoqda; irmoq tubida suzib yurib, suv «beshik tebratadi». Irving - ajoyib landshaft rassomi, uning hikoyalari syujeti har doim atrofdagi manzara bilan muntazam ravishda uyg'unlashtirilgan. Gudzon daryosining ulkan suvlari, chiroyli tepaliklarning tutash zanjirlari, qirmizi, qo'rg'oshin va binafsha rangdagi ohanglar va baland qirg'oqning jarliklari va jarliklari bilan yoritilgan osmon chizig'i va suv ustida kichkina qayiq - bu golland qishloq bayramining ajralmas qismi bo'lib, unda tog'lari jozibali manzarani aks ettiradi. Van Tessellar xonadoni tasviri -butun panegirika, uy uslubi, konfor, farovonlik va qishloq mehnatiga bo'lgan muhabbat in'ikosi. Irvingning ohangi - "patriarxal antik davr" ga qoyil qolish va yumshoq kinoyadan iborat. Uyqu darasi aholisi birinchi gollandiyalik ko'chmanchilarning avlodlari; ularning boshlari shaytoniy o'ylarga to'la, Yevropadan eksport qilingan va tubjoy amerikaliklar ertaklari va afsonalari tufayli kengaytirilgan. Bu voqea syujetining rivojlanishi uchun asosdir; keyingi voqealar ushbu "fon" dan o'sib chiqqanga o'xshaydi. Boshsiz chavondozi afsonasi bu yurtning irimga aylangan rivoyatidir. Brom Bonsning muhabbatdagi raqibi - Ikabod Kreyn hiylanayranglari yangi afsonani keltirib chiqaradi: dahshatli otliq go'yo boshini Kreynga uloqtiradi; sirli ravishda g'oyib bo'lgan o'qituvchini arvoh olib ketadi; uning ruhi go'yo maktab binosiga joylashadi. Qishloqdagi g'iybatlar yangi "afsonaga" qo'shib ko'pirtiriladi. Muallif o'quvchiga yakka - yakka jang tafsilotlari va joyini aytishni unutmaydi. Ertalab u erdan yorilib yotgan qovoq topiladi. SHunday qilib, Irving romanga mutlaqo yakunlangan shakl beradi: u hikoyani Uyqu darasi har qanday insonga orzu ulashadi, deya boshlab, kinoyali-parodiya afsona yaratish bilan tugatadi.

Ammo nafaqat Irving vatandoshlarining xurofotidan kuladi. Afsonalar, xurofotlar, xayoliy - "hikoyalar" u uchun ilhom manba edi: u o'z hikoyalarini ular bilan bezagan, vaholanki u ruh va sharpalarni kulgili rollarni bajarishga majburlagan.

Muallif Ikabod Kreyn obraziga alohida e'tibor beradi. Dastlab parodiya-afsonani yaratish uchun groteskli figura zarur ko'rinadi: o'qituvchi nafaqat boshqa dunyo kuchlari haqida biron - bir og'zaki rivoyatga ishonadi, u "Jodugarlik tarixi" kitobi va boshqa ilmiy asarlarni ham o'qigan. Ammo shundan keyin muallif yoqimsiz xususiyatlar baxsh etgan bu obraz bekorga kiritilmaganligi ayon bo'ladi. Undagi hamma narsa mubolag'a bilan ifoda etilgan: noqulay, qashshoq, oriq (muallif uni makkajo'xori dalasidan qochib ketgan qo'ng'iz bilan taqqoslagan), diniy qo'shiqlarni yomon kuylovchi, doim och: ammo u ochlikdan omon qoldi. Irving uni o'z jannatidan - Uyqu darasidan axmoqligi sabab haydab chiqarishi bejiz emas. «Jin ursin!» metaforali iborasi hikoya syujetida moddiylashgandek bo'ladi - dara aholisi Kreynni shayton bilan do'st xisoblaydi.

Xuddi shu metafora va aynan bir xil moddiylashish "Iblis va Tom Uoker" ("Sayohatchining ertaklari" turkumidan) romanida uchraydi. Bu endi amerikalik Faust avlodi, faqat parodiya bilan bo'yalgan. Irving ijodida doim kuzatilganidek, fantastika va oddiy kundalik narsalar bir-biri bilan chambarchas bog'langan, erkin va to'g'ridan-to'g'ri bir-biriga singib ketadi. Xayolotning voqelikni bir qismi ekanligiga o'sha zamon amerikaliklari qat'iy ishonishgan. Tom Uolker, Ikabod Kreyn singari ochko'z bo'lib, bitimga kelishdan oldin shayton bilan bir necha bor uchrashgan va uzoq vaqt

savdo qilgan. Xurofotchi Tom uchun do‘zax - bu haqiqat, xuddi bir tovuq tuxumi ustida xotini bilan janjal qilgani kabi. Amerikalik Faust, Bostonlik xasis-sudxo‘r real obrazdir. Tom Uolker o‘z qarzdorlarini xonavayron qiladi, birjada o‘ynaydi, o‘lamsa sudxo‘r va shu bilan birga Injilni berilib o‘qiydi, cherkovga qatnaydi. Din sudxo‘rlik uchun pana, parda. Irving bu ikkiyuzlamachilikka ishora qilib, Amerika biznesining odatiy xususiyatini fosh qiladi.

Iblis Tom Uolkerni o‘z an‘analariga muvofiq olib ketadi: momaqaldiroq va bo‘ronda, qora otda, chaqmoq tomon. Muallifning istehzoli kinoyasi bu jirkanch manzaraga kirib ketadi: shayton xasisni egarning ustiga bee‘tibor tashlaydi, Tomning oppoq tungi popog‘i va ichki xalati shamolda xilpiraydi. Sudxo‘rning sandig‘idan boylik o‘rniga kul, payraha va yog‘och kukni topiladi.

Ochko‘zlik va xasislik Irvingning qisqa hikoyalarida qayta-qayta paydo bo‘ladi va har safar istehzo hamda satirik tarzda talqin qilinadi. Tijorat va xurofot mamlakatida hatto ajdodining arvohi uzoqni ko‘zlovchi amaliyotchi bo‘lib chiqadi (“Dolf Heyliger”) boylik o‘lim to‘shagidan tirilishni o‘ylatadi (“Wolfert Webber”, yoki Oltin tushlar”). Irvingning boylik haqidagi ertaklarida sevuvchilar va ruhlar son-sanoqsiz xazinalarni saqlashadi, ularni tiriklar qo‘liga berishni xohlamaydilar; eski dengiz qaroqchisi va o‘limidan so‘ng o‘ljadan ayrilmaydi va sandig‘iga minib, Manxettendan olti mil narida joylashgan haqiqiy “Iblis darvozasi” orqali uchib o‘tadi.

O‘rta asrlardagi xarobalar, qabristonlar to‘lib toshgan “gotik” va “qora” Yevropa romanlaridan quvongan o‘sha paytdagi amerikalik o‘quvchining “Kuyov-sharpa”, “Asabiy janobning g‘ayrioddiy hikoyalari” hikoyalaridagi va boshqa romanlaridagi Irvingning istehzosini tushunishi va tushunish uchun qanchalik mukkasidan ketganligini tasavvur qilish kerak.

Tarixchilar ba‘zan “Kuyov-sharpa” novellasi Byurgening “Lenora asariga” parodiya ekanligini ta’kidlashadi. Garchi Irving asardagi harakatlarni O‘rta asrlar Germaniyasiga o‘tkazgan va qahramonlarga graf va baronlar unvonini bergan bo‘lsa ham, qisqa hikoyadagi barcha tragikomik holatlar Amerikadagi har qanday hazilkashning xalqona hikoyasiga o‘xshaydi. Yosh ritsar Shtarken-Faust, sevgilisi qabriga qora otda (albatta qora rangli) yugurib borayotib urushda yengilgan yankini esga soladi; aldamchi kelin – Olbeni yaqinidagi fermer qiziga o‘xshaydi; baron, kelinning otasi, havoni oh-nola bilan to‘ldirib: “kuyov - axlatga, nevaralari esa - to‘ppa-to‘g‘ri axlat to‘dasiga aylanadi” - bu Amerika xalq hazil-mutoyibasining o‘zginasi. Butun novella Irvingning yurtdoshlari berilib ketgan xurofot ustidan kinoyadan iborat.

Yevropaga xos “qo‘rqinch mexanikasi” Irvingda saqlanadi: sharpalar eski soldevorlarda yashashadi, bo‘ron dahshatli uvlaydi, qadam tovushlari sirli eshitiladi, devorlar o‘rnidan siljiydi, portretlar jonlanadi, naqd yarim tunda ruhlar paydo bo‘lib, bo‘g‘iq ingrashadi. Ammo bularning hammasi kinoyali tagmatnga yoki parodiya xususiyatiga ega. Masalan, “oq kuylakli xonim” sharpasi melodramada bo‘lgani kabi qo‘llarini qarsillatadi, sovuq qotgan boshqa sharpa pech oldida isinib o‘tiradi, jonlangan portret tungi o‘g‘ri bo‘lib chiqadi, jodulangan mebel shunchaki siljimasdan quturganday raqsga tushadi. “Baqaloq jentelmen” hikoyasida Irving unga “Gamlet”dan go‘yo “qo‘rqinchli” bir bayt jo‘natadi:

Mayli meni yo‘q qilsin sharpa,

Ammo ont ichgum, to‘xtatgum uni.

Irving barcha “sirli” narsalarni parodiya qiladi. Bunga ko‘zga ko‘rinmas narsaga qiziqishni “orttirish” orqali erishiladi. Hikoya nafaqat romantik tasvirlash manerasiga parodiya. Balki umuman shunday asarlar yaratish jarayoni ustidan kulishdir. Irving romantiklar “oshxonasi” ustidan kinoya qiladi. U bir g‘aliz vaziyatni yuzaga keltirish orqali, boshqasini inkor qiladi. Bu parodiya qilingan tuzilmaning aksariyati kutilmaganda va qasddan “jo‘n” yakun topadi. Ertalab dumaloq janob shovqin-suron bilan mehmonxonani tark etadi. Uyg‘onib ketgan hikoyachi derazadan uning aravaga chiqayotgan orqasini ko‘rib ulguradi. To‘la insonning “siri” hech qachon ochilmay qoladi.

Latifasimon bu kulgili hikoyaning mohiyati voqeaning kutilgan xayratomuzlik va soxta ahamiyati bilan bog‘liq bo‘lib, syujet mayda va hikoyachining unga sirlilik va “chuqur mazmun” bag‘ishlamoqchi bo‘lganidir.

“Baqaloq jentelmen” hikoyasi Irvingning o‘ziga shunchalik ma‘qul keladiki, u bu syujetni “Breysbridjxoldan” “Sayohatchi hikoyalariga” ko‘chiradi va u bilan uchinchi novellalar kitobini boshlaydi. “Buyuk notanish” deb e‘tibor tortadigan tarzda nomlangan kirish so‘zida Irving “Ueverli

muallifi” (Valter Skot) baqaloq jentelmenda o‘zini taniganligini matbuotda eslatgan va u, Irving, shundan buyon kitobxonlardan tinimsiz, ko‘plab xatlar olmoqda, ular baqaloq janobga keyin nima bo‘lganligi bilan qiziqishmoqda. Muallif voqealar “sirliligini” saqlab qoladi, kirish so‘zini esa, ko‘plab novellalarning kinoyali ibtidosiga aylantiradi.

Mantiqsiz, bema’ni vaziyat, kulgili giperbola bema’nilik, kutilmagan, jasur taqqoslash, ayyor va hazil iboraning qurilishi (“Bu qadimgi minoralar soati bo‘lib, odatda arvohtar aqldan ozayozgan”) - bularning barchasi o‘quvchiga misli ko‘rilmagan zavq bilan jilmayish yoki kuchli kulgi paydo qiladi.

Irvingning asarlarida arvohtlari ko‘plab, polki bilan paydo bo‘ladi, yarim tunda soat o‘n ikki emas, 13 marta bong uradi va shu bilan arvohtni chalkashtirib yuboradi; “oq ayol” paydo bo‘lgan sayyoh, mehmonga ahamiyat bermaydi, lekin uni tinchgina orqasiga o‘giradi va ertalabgacha uxlab qoladi; atirlar va arvohtar bilan to‘lib-toshgan eski tashlandiq shaharchaning aholisi kechqurun o‘z buyumlarini boshqa dunyo kuchlaridan himoya qilib, oshxona jihozlari, kumush va zargarlik qutisini yashiradi. Irving qattiq kuladi, o‘quvchini ham baland kuldiradi. Hatto uning tabiat manzarasi ham istehzoli - daryoning oqimi “ichkilikbozga o‘xshab g‘azablanib, chayqaladi”.

Dahshat, kemalarni yutib yuboradigan girdob “Tovuqlar va jo‘jalar” deb nomlangan; bu istehzo bizni tragikomizm har doim ham Amerika xalq hazillari ham adabiyotdagi hazilning o‘ziga xos xususiyati ekanligini yodimizga soladi. Biroq, “Sayohatchi hikoyalari” – bu nafaqat romantik “sirlilikka” parodiya, balki AQSH ni zabt etgan XVIII asrning ingliz-fransuz “gotik” romanlari bilan kurash, balki Irvingning o‘z vatandoshlari xurofotlarini masxara qilish istagi bilan birga, bu qandaydir ijobiy, muallif o‘zi ishongan narsa, uni tasdiqlanishi edi.

Irving go‘zallikdan quvonadi. U esa samimiyat, ezgulik, do‘stlik muhitiga yoyilgan; tabiatning yorqin ranglariga, atrof - muhitning rassomona turfa xilligida yashirin: qo‘shiqda, raqsdan, kuyda uni ko‘rish mumkin.

Bu Irvingning estetik shiori-kredosi. Bu “Sayohatchilarning ertaklari” ning turli xil ohangdorligi bilan qo‘llab-quvvatlanadi - jirkanch buzg‘unchilik, ataylab parodiya, hozir drama, keyin fojiali ranglardagi ajoyib lirizm. Ikkinchisi – “Yosh italyan tarixi” hikoyasi ham sentimental romantizmning klassik uslubidagi hikoya. Bu yerda - giperbolik tuyg‘ular, qahramon xatti-harakatlarining g‘ayrioddiylik, uning “yuqori sezgirligi”, hayotning favqulodda holatlari, aqldan ozdiruvchi sevgi, vijdon azobi – barchasi mavjud. Ularning barchasi qotil chizgan qurbonining portretida aks etadi. Irving qahramoni tipik romantik qiyofa kasb etadi: baland bo‘yli, nozik xiyli charchoq bosgan noparmon chehrali yosh yigit. Uning nigohi “olov to‘la, yovvoyi va o‘zgaruvchan”. Uning didi ham betakror - Salvatoriya Rozaning ajoyib va g‘amgin rasmlariga qiziqqan yosh italiyalik. Qahramonning taqdiri ham g‘ayrioddiy: u boy otasi tomonidan rad etilgan kambag‘al odam. Nazorat qilinmaydigan his-tuyg‘ular uni jinoyatga olib keladi: uning yagona sevikli ayoliga ishtiyoq bilan yonib, ko‘p yillar davomida uni himoyasiz qoldiradi va keyin erini o‘ldiradi. Ammo, qahramonini ruhiy azob-uqubatlardan azob chekayotgan, peshonasida “Kainaning muhri” bilan ta’riflagan, o‘z hayotining evaziga qutulishni istagan va shu bilan dramatik keskinlikni eng yuqori nuqtaga keltirgan holda qahramonini tasvirlab, Irving o‘zi va o‘quvchisi uchun muhim bo‘lgan kinoyani chetlab o‘tolmaydi. Qal’a egasi baron o‘z mehmonlariga “yosh italyan tarixini” so‘zlab beradi, ularda bu erda bo‘lgan voqealarga katta qiziqishni uyg‘otadi. Xo‘jayin mehmonlariga o‘sha iblisona suratni ko‘rsatmoqchi bo‘ladi, ammo u mehmonlarga mutlaqo boshqacha rasmni ko‘rsatadi va ular hech qachon ko‘rmagan sirli rasm haqidagi qarama-qarshi fikrlaridan zavqlanadi.

Ushbu hikoya Irvingga juda xosdir. Irvingning o‘zi yosh italiyalikning fojiali va romantik taqdiridan zavqlanadi. Shu bilan birga, u o‘zini ko‘rinmas zinapoyada ushlab turishga harakat qilib, na o‘zi va na o‘quvchi biron - bir so‘zning realligiga ishonmasligini xohlaydi.

Muallif boshqa dunyoviy va “dahshatli” narsalarga ishonmagani kabi, hech qanday “iblisona” portretlarga ham ishonmaydi. U ma’rifiy fikrlarning merosxo‘ridir, aqlning muxlisidir. Ammo uni go‘zal badiiy to‘qimalar olami jalb qiladi. O‘quvchini hazil, nozik mulohazalar, istehzoli da’volar va siyosiy ko‘rsatmalar bilan tinglagan Irving “sirli” narsalarni tabiiy narsa sifatida ochib beradi. Shu bilan birga, u shunday narsaki bu siz hayotsiz hayot biri kam bo‘lishi mumkin edi.

Ushbu “fikr, tuyg‘u, til o‘yini“ (Vashington Irving ta‘rifi) uning qisqa hikoyalarning asosiy jozibasini tashkil etadi. “Algambra“ (1832) tipik romantik asar.

Sayohat davomida qadimgi Mavritan me‘morchiligining mo‘‘jizasi - Algambra saroyi yozuvchining tasavvurini lol qoldirdi. Saroyning xushbo‘yligi, jimjitligi, ulug‘vorligi va go‘zalligi, atirgullar, ayvonlar bo‘ylab o‘sib qalbida naqshli yubka bilan o‘ralgan eshik bu eshikni yaratdi - bularning barchasi keyinchalik shu she‘riy joyda joylashgan yoqimli ertaklarda paydo bo‘ldi.

Saroyda daydi lo‘lilar, nogiron askarlar, uysiz qariyalar va kampirlar yashar edi; qulab tushayotgan minoralarga in qo‘ygan boyqushlar va ko‘rshapalaklar (ular ham Irvingning qisqa hikoyalari “aktyorlari“ bo‘lishadi)yashashadi. Algambraning zamonaviy aholisi Horun ar Rashid davridagi ko‘plab afsonalar va ertaklarni, avliyolarning hayoti, sayohatchilar va qaroqchilarning sarguzashtlari haqidagi hikoyalarni, Algambraning egalari haqidagi hikoyalarni, Murlar yashirgan xazinalar va bu boyliklarni qo‘riqlaydigan ruhlar, saroy minoralari va zindonlaridagi mahbuslar, tumorlar, afsunlar va sehrli afsunlar, yirtqich hayvonlar va ajdarlar haqida afsonalarni bilishadi. Afsonalar arab va got tilida yozilgan, ko‘pincha improvizatsiya, ba‘zan she‘riy xususiyatga ega bo‘lgan. Irving gubernatorning ruxsati bilan “qirollar xobxonasiga“ joylashadi, u erda Grenada tog‘lari va tog‘ yon bag‘irlaridagi podalar balkonlardan ko‘rinib turardi. YOzuvchi bu erda cho‘zilganha Algambraning oldingi buyukligini orzu qilardi va xuddi o‘zini Shahrizoda ertaklaridagi muhitda yashagandek his etardi. Aynan shu “havo“ ni u o‘z kitobi orqali o‘quvchiga etkazmoqchi bo‘ladi.

Kirish so‘zida u o‘z romanlarini sharqona usulda “arabeski“ deb ataydi, so‘ngra “hayotdan olingan eskizlar, xalq an‘analariga asoslangan hikoyalar“ deb qayta nomlaydi. Kitob “Sayohat“ bobidan boshlanadi, u 1829 yilda Ispaniyaga kelgan va Rossiyadagi, Madriddagi elchisi bilan birgalikda “Sevilyadan Grenadagacha“ otda sayohat qilgan. Algambraning tavsifi va qo‘shilgan romanlari - bu erda eshutilgan “hikoyalar“ kitob asosini tashkil etadi.

Bo‘limlarning birida muallif yashagan xobgoh tasvirlangan. Irving ertakka hikoyaviy ohang beradi. Go‘yo u o‘zining taassurotlari va shu bilan birga - tasavvurning asosi, afsona va voqelikning uyg‘unligi va bu voqeaga o‘ziga xos joziba bag‘ishlaydi. Bu keyingi bob “Oy nuridagi Algambra“ xam shu uslubda yaratiladi.

Irving, doimo “adabiyotda tajriba o‘tkazganligini“, ya‘ni har doim yangi shakllarni qidirganini tan oldi. Qadimgi afsonalarni jonlantirish uchun yozuvchi “Algambraning aholisi“ bobida hikoyachilarning haqiqiy shaxslarini taqdim etadi. YOlg‘onchi va mag‘rur odamlar juda badiiyat uchun chiroyli. Ulardan biri Irvingni hayratda qoldirib, o‘zini shunday tanishtiradi: “Men Algambraning o‘g‘liman!“ Muallif qadimiy saroyning “o‘g‘illari“ dan ko‘plab afsonalarni eshitgan, ularning eng yaxshilari uning to‘plamiga kiritilgan. Bular “Arab munajjimi“, “Uch go‘zal malika“, “Shahzoda Ahmad al- Kamolning afsonasi yoki sevgi muhojiri“ , “Mavrning merosi haqidagi afsonasi“ va “Algambra atirguli afsonasi“.

Bir marta, polkovnik Espinvoll bilan bo‘lgan suhbatda Irving o‘zining adabiy uslubini quyidagicha belgilaydi: “Men eski ertaklarni qayta ishlayman, tasavvurim darajasida zeb-ziynat qiladi va ularni zamonaviy ishqiy didga moslashtiraman. Bu tarix va romantika o‘rtasida nimadir bo‘lib chiqadi.“ “SHahzoda Ahmad al- Kamolning afsonasi“da shunga o‘xshash lirik-falsafiy va afsonaviy atributlar mavjud: sehrlangan ot, sehrli ritsar qurollari, uchar gilam, gapiruvchi kaptar va boshqalar. Bular “bezaklar“. Romanning ma‘nosi chuqur insoniydir - hayot, tabiat qonunlari, inson qalbi, sevgi, jasorat va sadoqat haqida. Irving mehribon insonning eng yuqori axloqiy idealini yaratadi. Uning shahzodasi Ahmad o‘zini “muhabbat ziyoratchisi“ deb atagan va u haqiqatan ham o‘zining go‘zal sevgilisini zabt etib, ritsarlik ishlarni bajaradi. Muallif jang maydonida muhabbat va jasoratga sodiq qolgan qahramon yoshlarni maqtaydi. Irvingning ertaklarini ajoyib qahramonlari juda to‘laqonli insonlar, ular er yuzidagi odamlar. Irving didaktizmning soyasiga ham ega emas, u o‘z asarlari sahifalarida kinoya sababli axloqiy targ‘ibot qilishga imkon bermaydi. Shunga qaramay, uning olijanob xulq-atvori, ruhiy impulslarning pokligi bilan kitobxonni o‘qitadi, tarbiyalaydi.

“Shahzoda Ahmad al- Kamolning afsonasi“ syujeti Kalderoning “Hayot uyqudir“ pyesasi ta‘sirida yaratilgan.Kalderonda bo‘lgani kabi Irving qaxramoni ham to‘liq yolg‘izlikda ulg‘ayadi. Mehribon ota o‘g‘lini sevgi jodusidan va ayol makridan himoyalaydi Shahzoda qariya ustozidan

sevgi nimaligini so‘rab shunday javob oladi: “Bu xavfli bilim oldida Aql eshiklarini berkit! Bilginki, muxabbat baxtsiz insoniyat azoblarining yarmiga sababchi bo‘lgan... Tashvish va hasrat, sog‘inch to‘la kunlar va xijronli tunlar – mana uning hamrohlari”.

Boshqa bir suhbatda oshiq kabutar muhabbatga boshqacha ta‘rif beradi: “Bu bir kishi uchun azob, ikki kishi uchun baxt, uch kishi uchun dushmanlik va janjal”. SHaxzoda sevgi haqida bilib olganlari vaqti kelib o‘zini oqlaydi.

“Irvingning mashhurli barchaga ayon. Ushbu yozuvchi inglizlar yumor deb ataydigan – aqliy quvnoqlik turini yuksak darajada egallagan, uning yurtdoshlari bundan mahrumdirlar. Uning ahamiyati yana shu bilan muhimlik kasb etadiki, u sovuqqonlik va majburiyatlar hukmron bo‘lgan jamiyatda dunyoga keladi”, deb yozadi Jeyms Fenimor Kuper o‘zining italiyalik tanishlaridan biriga, Irvingning uchinchi kitobi e‘lon qilingach.

Aynan o‘zi tanlagan adabiyot sohasida Irving birinchilardan edi. U ortidagi epigonlarni his qilib turadi va u haqida do‘stlariga yozadi.

Irving hech qachon o‘rtamiyona qalamkashlarga aralashib ketmagan. Chunki nafaqat iqtidorli bo‘lgan, balki tanlagan yo‘li to‘g‘riligiga ishongan. Yo‘l esa og‘ir edi. Hatto XIX asrning oxirlariga va XX asr boshlariga kelib ham AQSH da yumoristika ikkinchi darajali adabiyot hisoblangan. U hatto adabiyot hisoblanmasdan, balki gazetaga xos shov-shuvli, bir marta o‘qiladigan va tashlanadigan narsa hisoblangan, uning yakshanba nashrlaridagi “hajviy polosalarda” deyilgan.

XIX asr boshida zamonaviy Amerika adabiyotshunos olimlari “taqdirning suyuklisi“ deb atashni yaxshi ko‘radigan yozuvchi Irvingning eng yaxshi hazil hikoyalari to‘plami shunchalik tanqidga uchragan va pastga urilganki, shubhasiz, Irvingga “egardan“ ulotirib yuborish darajasidagi shafqatsiz zarba bo‘lgan. Tabiatan “g‘ayratli bo‘lmagan“ odam bo‘lganligi sababli (o‘zi tan olishicha) Irving jangni qabul qilmaydi, aslida qo‘llarini qo‘ltiqqa urib, romantik tarjimai hollarni yaratish uchun yanada tinchroq sohaga o‘tdi. Va bu uning o‘z adabiy faoliyatining xarakterini aniq anglab aks ettirganda sodir bo‘ldi. “Men ularning adolat g‘oyalari emas, balki kitobxonlarning his-tuyg‘ulariga va tasavvuriga murojaat qilishni afzal ko‘raman“, deb yozgan u. “Mening yozuvlarim mamlakatimiz siyosatchilarining

beparvo nigohlarida ko‘rinishi mumkin, ammo agar ular mening adabiyotim maqsadini tushunsalar, men yarataman, keyin mening ishimning mohiyati ularga oshkor bo‘ladi”.

Irving- yumorist o‘z o‘quvchisining his-tuyg‘ularini tarbiyaladi, tasavvur va aqlini rivojlantirdi. U “zararsiz“ ertaklar ko‘rinishida Amerika haqiqatining turli tomonlarini tanqid qila oldi.

“Shahzoda Ahmad al Kamolning afsonalari“da ishqiy- qahramonona hikoya yaratib, Irving bu asarning ikki qahramoni - to‘tiqush va boyqush obrazlarini istehzo-kinoya va hajv ko‘magida bo‘rttirib tasvirlaydi. Sevimli shahzoda faylasuf boyqushni uning hamrohi va maslahatchisi bo‘lishga ishontiradi. – Nima deyapsan? - dedi boyqush uni norozi qiyofada tinglab, - men sevgi ishlarida qatnashadigan qushlar soniga kiramanmi? Butun vaqtim oy haqida o‘ylashga bag‘ishlangan!

- Xafa bo‘lmang,-dedi Shahzoda – bir- muncha vaqt oyni unuting; menga qochishga yordam bering, sizda boyo‘g‘li yuragi xohlagan hamma narsa bo‘ladi.

-Men ularga shunday ham egaman,- dedi boyqush,- Bir nechta sichqon mening kamtar stolimni qondirishadi; devordagi teshik mening tadqiqot faoliyatim uchun etarlicha keng; faylasufga yana nima kerak?

- O‘ylab ko‘r, o dono boyqush, o‘z hujrangda oyga termulgancha ming‘irlab o‘tirar ekansan, olam uchun iqtidoring yo‘qqa chiqadi. Ajoyib kunlarning birida men podshoh bo‘lsam, senga muhim lavozimlardan birini beraman.

Boyqush, faylasuf bo‘lsa-da, har qanday maishiy orzudan o‘zini ustun bilsa-da, mansabparastlikdan voz kecholmadi va oxir - oqibat shaxzodaga hamroh bo‘lishga rozi bo‘ldi.”

Muallif kinoya bilan boyqushga dastlab shahzodaning ishqiy ishlarini tartibga solishini yuklaydi, so‘ngra uning donishmand ekanligiga ishonch hosil qilgach, yangi qirol davri boshlangach, bosh vazir lavozimini beradi. Asosan tili bilan ishlovchi to‘ti ham mansabga erishish uchun rosa intiladi: she‘rlar aytadi, birovlar hazilini takrorlaydi, qaltis hazillar qiladi. Irving qissachilikda ikki

xil yo‘l tutadi: goh jiddiy, real tasvirlarga berilsa, goh asabga teguvchi kinoya va istehzolarga to‘la, parodiyali o‘xshatmalarga murojaat qiladi. SHahzoda va to‘ting gapi ikkinchi usulda kechadi:

- Do‘st bo‘lamiz. Taxtga o‘tirgach, senga yaxshi lavozim beraman. Iqtidoringni ko‘rdim, kiborlarni yaxshi bilarkansan. Menga malikaga erishishimga yordam ber!-dedi shahzoda.

- Minnatdorman. – javob berdi to‘ti,-ammo imkon bo‘lganida menga ogir mehnat bilan bog‘liq bo‘lmagan vazifa topshirsangiz, ma‘rifatli kishilarning qora mehnatdan ko‘ngli aynishadi.

E‘tiborli kitobxon o‘ziga xos satirik “shartlilikni” sezadi. SHahzoda, malika, taxt kabi so‘zlar amerikancha atamalar bilan almashtirilsa, yangi davr politikanlarining suhbatiga aylanib qoladi: saylovda partiyalar soxta va‘dalar bilan tarafdorlarini ko‘paytirmoqchiga o‘xshaydi. Ertakdagi to‘ti o‘z orzusiga erishdi: u saroyda obersemeroniymeysterga aylandi.

Muallifni o‘ziga kelsak, siyosatdan qancha qochmasin, uni yoqtirmasa ham, san’atkor Irving o‘z munosabatini bildirmaslikning imkoni yo‘q edi. Korrupsiya, siyosatchilar axloqi, davlat mansablarining sotilishi haqida u yoshligidagi “Salmagundi” to‘plamida yozgan edi.

Mashhur yozuvchiga aylangach, Irving o‘zining adabiyot manerasi haqida shunday yozadi:

“Men hikoyani materiallarim joylashtiriladigan rom deb bilaman. Bu tafakkur, his-tuyg‘u va til o‘yini; engil o‘zgaruvchan xarakterlar, shu bilan birga ifoda nuqtai nazaridan chiziqlari aniq; yaxshi tanish jamiyat hayotining aniq kartinalari va yarmi berkitilgan yumor oqimi, aksariyat hollarda o‘t tarkibini yorib chiqadi, - mana men intilayotgan va mutanosiblikni saqlaganimda o‘zimni tabriklamoqchi bo‘lgan narsalar”.

Ammo bu “o‘yin”da yozuvchi o‘quvchisiga nima demoqchiligini yaxshi biladi. Bu uning ijodiga xos ratsionalistik ibtido amerikalik romantikni XVIII asr ma‘rifatparvarlariga yaqinlashtiradi, uning novellistikasidagi to‘qimalar olamini favqulodda tiyran va tushunarli qiladi.

Irving ijodiy jarayonga hech qanday mistik ko‘rpa tashlamaydi; uning ijodida “anglab bo‘lmas” narsaning o‘zi yo‘q, barchasi ijodkor-muallifga bo‘ysunadi.

“Men eskizlar va qisqa hikoyalar shaklini afzal ko‘raman“, deb yozgandi “Amerika novellistikasining otasi“, yuqorida eslatilgan Genri Brevurtga yozgan xatida,-chunki men yozuvchilarning odobiga yoki boshqa yozuvchilarning uslubiga to‘g‘ri kelmaydigan yozuv turini tanlayman”.

Yaqinda paydo bo‘lgan janr bo‘lgan novella Irvingdan qattiq, tirishqoqlik va maqsadli mehnatni talab qildi. Unga qaytadan novellistika qonunlariga aylangan shaklni yaratishga to‘g‘ri keldi.

Yaxshi did va benuqson uslub sohibi bo‘lgan Irving, uning adabiy obro‘si juda aziz ekanligini, foyda uchun kitob nashr qilish orqali nufuzini xavf ostiga qo‘ymasligini aytadi. Va shunga qaramay, zamondoshlari fikriga ko‘ra, u o‘zini faqat adabiy asar bilan moddiy qo‘llab-quvvatlagan yagona amerikalik yozuvchi edi. Irving o‘zining har bir nashrini puxta tayyorlab, hatto sarlavhalarni sodda bo‘lishiga intilib, elegant“ ..., beautiful“ ..., fragrant“ ... kabi epitetlar qo‘yishdan qochardi. U yangi kitobini qo‘liga olgach, har doim “hamma narsani yangidan yozish“ istagi paydo bo‘lardi.

“Kichik shaklni qo‘llab” uning katta mahorat talab qilishini yozuvchi chuqur anglardi. Amerika romani endi tetapoya qilayotganligi sababli, Irvingning nazarida novella ustunlikka ega edi. Irvingning ta‘kidlashicha, katta asarda muallif kompozitsiyaning uyg‘unligi haqida o‘ylamasligi va faqat ta‘sirli tugatishni o‘ylab, sahifani sahifaga o‘tkazishi mumkin. Qisqa hikoyada, har bir sahifa yuqori sifatli bo‘lishi kerak (har bir sahifa o‘ziga yarasha bo‘lishi kerak). Muallif har doim keskin bo‘lishi shart; agar yaxshi narsalar orasida bema‘ni sahifa ham paydo bo‘lsa, uning holiga voy; hikoyada, uning kichik hajmiga qaramay, turli xil narsalar, ong va hazil, shuningdek, aql va til “yarqiroqligi“ bo‘lishi lozim.

Bir paytlar Irvingda F. S. Katsens bilan suhbatda paydo bo‘lgan novellani yaratish jarayonining qiziqarli obrazli-majoziy ta‘rifi qiziqarlidir: yozuvchi o‘zini dirijyor, asar kompozitsiyasini orkestr bilan taqqoslagan. “Men bu yerda skripkani, u erda klarnetni, so‘ngra ulkan trombonni, so‘ng nayni chalishni va oxir-oqibat barabanning qudratli basini kiritaman. Shuning uchun men turli xil cholg‘ularni boshqaraman, keyin birining ovozini o‘chiraman, so‘ng boshqasining ovozini kuchaytiraman va yana, baraban shovqiniga murojaat kilaman.”

Vashington Irving o'z novellalarining badiiy shaklini o'ziga xos xususiyatlarini baholaganda haq edi: yaxlitlik, bir butunlik, hayratlanarli darajada xilma-xil individual komponentlar bilan uyg'unlashish. Bu xususiyatlar chindan uning novellasini simfoniya bilan taqqoslash huquqini beradi. Ochko'zlik va xasislik Irvingning qisqa hikoyalarda qayta-qayta paydo bo'ladi, ijodiy jarayonga hech qanday mistik ko'rpa tashlamaydi; uning ijodida "anglab bo'lmas" narsaning o'zi yo'q, barchasi ijodkor-muallifga bo'ysunadi va har safar istehzo hamda satirik tarzda talqin qilinadi. Yozuvchi o'zi xristian diniga mansub bo'lsa ham musulmon dunyosiga bir qadar xayrixohlik bilan qaraydi. O'sha davrlarda arab mamlakatlaridan qul sifatida olib kelingan arablardan turli-tuman hikoyalar eshitib, ulaming badiiylashtiradi. Bu asarlarda o'tmish muallif tomonidan hozirgi kunning ko'zgusi sifatida namoyon bo'lib, voqelikni salbiy fon sifatida xolisona aks ettiradi, qahramon esa ijobiyning tashuvchisi.

Shunday qilib, Irving o'z faoliyatining boshida siyosiy satirik sifatida ishlaydi, muallif sifatida tirikchilik qilgan birinchi amerikalik edi va 1800-yillarning boshlarida o'zining sermahsul personajlarni yaratdi. Irving nafaqat qisqa hikoyalar yozgan. Uning asarlarida esselar, she'riyat, sayohatni yozish va tarjimai hol; uning asarlari uchun xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi.

Foydalanagan adabiyotlar ro'yxati:

1. The Complet Works of Washington Irving. P.1834.
2. Irvingiana. A Memorial of Washington Irving. N.Y. 1860, p.XXXVI
3. Irving V. Romanlar. -405 b. Tarjimalar o'zimizniki, "Moskovskiy telegraf", 1829, №16.
4. "Adabiy qismat erkatoyi" deb Irvingni Parrington ataydi ("asosiy oqimlar...", v.2. 243-bet).
5. Havola manbasi: Wagenkntcht Ed. Washingtn Irving.... P.67.
6. Genri Brevurtga yozilgan maktubdan. 1824 11 dekabr. In: Wagenkntcht Ed. Washingtn Irving P.65.
7. In: Wagenkntcht Ed. Washington Irvin. P.187.
8. Bobrova M.N.: 19-asr Amerika adabiyotida romantizm. Vashington Irving.
9. Yusupov O. CHARACTER EXPRESSION IN LITERARY TRANSLATION //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. – Т. 2. – №. 4.
10. Yusupov O. et al. Phraseological Units with Colour Designation Component as a Means of Reflecting the Self-Consciousness of the English People //LINGUISTICA ANTVERPIENSIA. – 2021. – С. 719-731.
11. Yusupov, O. N. "Subtleties Of Literary Translation."İlkögretim Online (IOO)-Elementary Education Online 4.4 (2021): 1987-1991.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000